

ATUAÇÃO DA OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE LIPODISTROFIA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

THE ACT OF OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF LIPODYSTROPHY LA ACCIÓN DE LA OZONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LA LIPODISTROFÍA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10202181

¹Prof.^a Esp.Alessandra Guedes Batista

²Prof.^a Esp.Halline Cardoso Jurema

³Florence Germaine tible lainscek

⁴Prof.^a Esp.Agrinazio Geraldo nascimento neto

⁵Halana de Souza Parente

⁶Tamires Almeida Reis

RESUMO

Introdução: A valorização da estética tanto corporal quanto facial tem contribuído para o aumento crescente do número de pacientes dentro das clínicas de estética. O excesso de lipodistrofia tem se tornado um problema de proporção mundial, sendo uma das maiores preocupações das mulheres atualmente.

Objetivo: Descrever sobre os efeitos da Ozonioterapia no tratamento da

lipodistrofia, através de uma revisão de literatura, apresentando informações acerca das possíveis interpretações dadas pelos diferentes autores.

Material e método: O levantamento bibliográfico foi realizado pela internet pelo portal BVS/ BIREME, no banco de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e na Biblioteca SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica Online).

Resultados: A bibliografia da pesquisa mostrou que dentre os recursos da estética para prevenção a lipodistrofia encontra-se o tratamento com a ozonioterapia de alta potência que promove a redução das células adiposas. A lipodistrofia localizada é caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso excessivo em determinadas regiões do corpo.

Discussão: Em alguns casos, o aumento da circunferência abdominal não seria apenas uma questão de estética, mas um fator de alerta em relação à saúde do indivíduo.

Conclusão: A literatura da pesquisa relata que com o avanço tecnológico, houve uma grande melhora nos recursos utilizados com a finalidade de eliminar essa alteração estética. A ozonioterapia para este contexto, foi desenvolvida com a finalidade de reduzir o tecido adiposo, utilizando a energia do mesmo para retirar a gordura dos adipócitos sem que haja danos aos órgãos, tecidos subjacentes, derme ou epiderme.

Descritores: Estética. Tratamentos. Ozonioterapia. Lipodistrofia.

ABSTRACT

Introduction: The appreciation of both body and facial aesthetics has contributed to the increasing number of patients within aesthetic clinics. Excess lipodystrophy has become a worldwide problem, being one of the biggest concerns for women today. Objective: To describe the effects of

Ozone Therapy in the treatment of lipodystrophy, through a literature review, presenting information about the possible interpretations given by different authors. Material and method: The bibliographic survey was carried out via the Internet through the VHL/BIREME portal, in the LILACS database (Latin American Literature in Health Sciences) and in the SciELO Library (Scientific Electronic Library Online). Results: The research bibliography showed that among the aesthetic resources for preventing lipodystrophy is treatment with high-power ozone therapy, which promotes the reduction of fat cells. Localized lipodystrophy is characterized by the accumulation of excessive fatty tissue in certain regions of the body. Discussion: In some cases, the increase in abdominal circumference would not only be a matter of aesthetics, but a warning factor in relation to the individual's health. Conclusion: The research literature reports that with technological advances, there has been a great improvement in the resources used to eliminate this aesthetic change. Ozone therapy for this context was developed with the purpose of reducing adipose tissue, using its energy to remove fat from adipocytes without causing damage to the organs, underlying tissues, dermis or epidermis.

Descriptors: Aesthetics. Treatments. Ozone therapy. Lipodystrophy.

RESUMEN

Introducción: La valoración de la estética tanto corporal como facial ha contribuido al creciente número de pacientes dentro de las clínicas de estética. El exceso de lipodistrofia se ha convertido en un problema a nivel mundial, siendo una de las mayores preocupaciones de las mujeres en la actualidad. Objetivo: Describir los efectos de la Ozonoterapia en el tratamiento de la lipodistrofia, a través de una revisión de la literatura, presentando información sobre las posibles interpretaciones dadas por diferentes autores. Material y método: El levantamiento bibliográfico se realizó vía Internet a través del portal BVS/BIREME, en la base de datos LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) y en la

Biblioteca SciELO (Biblioteca Científica Electrónica en Línea). Resultados: La bibliografía de la investigación mostró que entre los recursos estéticos para prevenir la lipodistrofia se encuentra el tratamiento con ozonoterapia de alto poder, que promueve la reducción de las células grasas. La lipodistrofia localizada se caracteriza por la acumulación de un exceso de tejido graso en determinadas regiones del cuerpo. Discusión: En algunos casos, el aumento de la circunferencia abdominal sería no sólo una cuestión estética, sino un factor de alerta en relación a la salud del individuo. Conclusión: La literatura de investigación reporta que con los avances tecnológicos ha habido una gran mejora en los recursos utilizados para eliminar este cambio estético. La ozonoterapia para este contexto fue desarrollada con el propósito de reducir el tejido adiposo, utilizando su energía para eliminar la grasa de los adipocitos sin causar daño a los órganos, tejidos subyacentes, dermis o epidermis.

Descriptorios: Estética. Tratamientos. Ozonoterapia. Lipodistrofia.

1 INTRODUÇÃO

Desde tempos remotos, os seres humanos têm procurado por terapias complementares economicamente viáveis e eficientes (BORDIN, 2021).

A população adulta vem apresentando prevalência no quesito excesso de peso, segundo dados do Ministério da Saúde. Aproximadamente 32% dos adultos brasileiros estão em algum estágio de excesso de peso, sendo mais prevalente nas mulheres (70%). Essa prevalência é ainda maior em indivíduos de faixa etária entre 45-54 anos de idade (37% sexo masculino e 55% do sexo feminino) (PINHEIROS et al., 2018).

Em se tratando de lipodistrofia segundo Guirro e Guirro (2018), compreende-se como um desenvolvimento irregular do tecido conjuntivo subcutâneo, pois os adipócitos ficam maiores em regiões específicas alterando a aparência do tecido.

Esse processo pode ser decorrente do crescimento no número de células adiposas, ou pelo aumento do tamanho e volume destas células.

Santos (2018) conceitua a lipodistrofia como uma alteração do relevo cutâneo, que ocorre principalmente em mulheres, desenvolvendo modificações morfológicas e estruturais nos adipócitos, além de alterações na derme e na microcirculação.

O excesso de lipodistrofia tem se tornado um problema de proporção mundial, afetando cada vez mais pessoas, especialmente as que vivem nos grandes centros urbanos. Embora tenha aumentado o número de pessoas interessadas em tratar a obesidade, não tem diminuído a prevalência de pessoas obesas (LOPES, 2021).

Por isso, as clínicas de estética disponibilizam uma série de tratamentos que, isolados ou associados a outras técnicas, favorecem a redução de medidas. A grande maioria está preocupada com a quantidade de “lipodistrofia” e logo procura os tratamentos de estética especializados como, ozonioterapia que é o foco principal deste trabalho de pesquisa.

A ozonioterapia, técnica que utiliza o ozônio como agente terapêutico para diversas doenças, é utilizada desde o século XIX, e, atualmente, é uma prática aprovada em vários países (LOPEZ, 2021; GONÇALVES; SPINOSO, 2021; BORGES et al., 2021).

Segundo Silva (2016) a ozonioterapia é uma técnica terapêutica com fins medicinais que, através do uso do gás, trata diversas patologias. Em função do ozônio fazer parte do organismo, o método é considerado bastante seguro, pois não causa alergias, inflamações nem efeitos colaterais como outros tipos de tratamento.

A autora menciona ainda que a técnica é reconhecida pelo Ministério da Saúde como prática integrativa por possuir ação bactericida, microbicida, anti-inflamatória, antiviral, fungicida e antioxidante. Além disso, estimula a oxigenação dos tecidos, melhora a circulação e normalização da pele.

Diante dos fatos mencionados, o ozônio atua quebrando lipídios, substâncias que revestem as células gordurosas. Isso faz com que a gordura se desprenda e seja eliminada. Assim, o procedimento causa a eliminação das gordurinhas no corpo. Pois uma vez que as células de gordura estão pelo organismo, elas serão eliminadas junto ao suor e outras secreções.

Ao falar sobre tratamento estético, logo, pensamos em resultados não só internos como também externos. Muito mais do que atuar na aparência, a estética cuida da pessoa. Os benefícios de tratamentos estéticos geram reflexos não só no aspecto físico, mas também trabalham o lado emocional e trazem mudanças na autoestima.

Portanto, não podemos esquecer-nos de mencionar nessa pesquisa o papel do esteticista. O esteticista é um profissional que atua realizando procedimentos que visam não só a beleza, mas também a saúde e bem-estar da população.

O artigo em questão busca responder o questionamento através da literatura especializada sobre a seguinte questão: Qual atuação da ozonioterapia no tratamento da lipodistrofia?

Este trabalho de pesquisa apresenta-se como objetivo descrever sobre os efeitos da Ozonioterapia no tratamento da lipodistrofia, através de uma revisão de literatura, apresentando informações acerca das possíveis interpretações dadas pelos diferentes autores.

2 MATERIAL E MÉTODO

Para o alcance do objetivo geral, optou-se pela utilização da pesquisa bibliográfica. O levantamento bibliográfico foi realizado pela internet pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/ BIREME), na Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e na *Scientific Electronic Library Online* (SciELO).

Primeiramente foi realizada uma revisão de literatura para avaliar as contribuições dos estudos produzidos visto que esta revisão possibilita sumarizar as pesquisas já concluídas e obter conclusões a partir do tema de interesse.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, entendida como um conjunto de publicações encontrado em periódicos, livros textos e documentos elaborados por instituições governamentais e sociedades/associações científicas utilizando os descritores: estética, tratamentos, ozonioterapia e lipodistrofia.

Como critérios de inclusão, foram utilizados apenas as referências publicadas em idioma português, espanhol e inglês, com textos completos para acesso nas bases de dados atualizados, publicações cujos objetivos fossem a identificação ou a descrição do tratamento da ozonioterapia contra a lipodistrofia.

Foram excluídas referências anteriores ao ano de 2011, bem como publicações que embora dentro da temática, não davam resposta aos objetivos do estudo, ou o texto não se encontrava na íntegra. Foram utilizados como referenciais materiais publicados entre 2011 e 2023 (Quadro 1).

Quadro 1: Materiais bibliográficos encontrados, excluídos e selecionados.

Descritores	Publicações encontradas	Publicações excluídas	Publicações selecionadas
Estética, tratamento e ozonioterapia.	10	03	07
Lipodistrofia.	05	02	03
Bem-estar. avaliação dos	07	02	05

efeitos da ozonioterapia.			
TOTAL	22	07	15

Fonte: Autora da Pesquisa (2023).

A avaliação inicial do material bibliográfico ocorreu mediante a leitura dos resumos, com a finalidade de selecionar aqueles que atendiam aos objetivos do estudo. De posse dos artigos, passou-se à etapa seguinte, ou seja, leitura minuciosa, na íntegra, de cada artigo.

3 Resultados e Discussão

Para elaborar o resultado, se fez inicialmente uma extensiva pesquisa de revisão bibliográfica, a qual proporciona uma avaliação entre as literaturas, analisando os estudos relevantes acerca da temática. Realizando interpretações e chegando a resultados fundamentados pelos artigos publicados.

Diante dos fatos supracitados, o trabalho em questão procura responder o questionamento: Qual atuação da ozonioterapia no tratamento de lipodistrofia?

Os resultados será uma revisão narrativa da literatura, por compreender uma publicação ampla, descrevendo um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando garantir os critérios de inclusão e exclusão, examinando e utilizando estas ferramentas para seleção da revisão bibliográfica e a apresentação dos resultados da revisão.

Esta pesquisa traz muitos benefícios às pessoas. Efeitos estes que, até mesmo antes de começar um tratamento estético, já iniciam pelo simples fato da consciência acordar para a possibilidade de que algo de bom poder ser feito no intuito de cuidar desse veículo precioso que é a nossa pele. Isso inclui a dizer que, estes efeitos provocam uma onda de

estímulos positivos, que, não só enchem a mente de prazer como também fortalecem a estruturação da autoestima.

Cuidar do corpo como um todo envolve ter consciência das suas necessidades. Tratar o nosso corpo com amor e respeito significa também, alimentá-lo não só com comida adequada, mas também com tudo que gere positividade, acolhimento e confiança.

4 DISCUSSÃO

Em praticamente todos os estudos utilizados para este trabalho, os autores salientam que:

4.1 CONCEITUAR O QUE É LIPODISTROFIA

Para explicar, este trabalho de pesquisa apresenta-se nesta revisão da literatura argumentos de diversos autores que irão se posicionar na produção textual deste trabalho bibliográfico.

Muito se fala sobre a quantidade de gordura ideal para o corpo humano, mas essa gordura pode estar em desequilíbrio por uma série de causas. Até mesmo por conta de tratamentos médicos ou como um sintoma de outras questões de saúde.

A Lipodistrofia é o acúmulo gorduroso em determinadas regiões, de forma assimétrica e de maior intensidade do que das demais regiões do corpo”, explica a Dra. Cláudia Francisco Oliveira, cirurgiã plástica da Clínica Vanité (2021).

A lipodistrofia segundo Santos (2018) é a disposição anormal da gordura no corpo, seja pelo aumento (hipertrofia) ou pela diminuição e ausência (atrofia) da gordura. Algumas formas podem ser hereditárias e estarem relacionadas a síndromes.

A lipodistrofia é um desequilíbrio da distribuição de gordura que pode ser tratado com preenchimento ou lipoaspiração, conforme menciona o Ministério da Saúde na Portaria nº 2.582 de 02 de dezembro de 2004.

Para Guirro (2018) a síndrome da lipodistrofia é o termo usado para descrever uma série de sintomas que incluem alterações na forma e no metabolismo do corpo. Essas alterações corporais são duas: perda de gordura e/ou ganho de gordura em determinadas partes do corpo.

Fala-se conforme Bordin (2021) o termo lipodistrofia com relação ao acúmulo de gordura na coxa; entre joelhos; região abdominal; na região da altura do sutiã; mais acima da altura do sutiã; acúmulo de gordura ou lipodistrofia de braços e de região de mento e de pescoço.

Diante dos conceitos mencionados o nome lipodistrofia não causa dores, já que não é uma situação de doença, mas, sim, de condição estética.

A procura de beleza, um corpo perfeito e bem-estar físico, atualmente é uma das necessidades da população tanto feminina como masculina. Todavia, a busca de tratamentos estéticos vem sendo cada vez maior para o alcance do corpo desejado.

4.2 A OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA

O excesso de lipodistrofia tem se tornado um problema de proporção mundial, afetando cada vez mais pessoas, especialmente as que vivem nos grandes centros urbanos. Embora tenha aumentado o número de pessoas interessadas em tratar a obesidade, não tem diminuído a prevalência de pessoas obesas (ARRUDA & LOPES, 2017).

O estilo de vida com baixos níveis de atividade física e hábitos alimentares inadequados tem contribuído para a formação do excesso de lipodistrofia corporal.

Neste ponto, diversos compostos químicos são classificados como lipídios. Estes incluem os triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. Além de outras substâncias de menor importância. (TOGNI, 2016).

Com o avanço da tecnologia, houve uma expansão nos recursos terapêuticos utilizados com a finalidade de redução de adiposidade localizada. Existem vários tipos de tratamentos para eliminar essa alteração estética.

No momento, o método indicado é a ozonioterapia de alta potência. Um tratamento invasivo e indolor que tem como finalidade promover a lipólise tecidual (MACHADO, 2016).

Conforme Bordin (2021) a ozonioterapia é uma técnica ampla e com efeitos comprovados contra mais de 200 patologias diferentes. Contra a lipodistrofia, seu método de tratamento acontece por meio de injeções de ozônio na formação lipomatosa.

A ozonioterapia é considerada um método de tratamento minimamente invasivo, seguro e eficaz, com aplicações em diferentes concentrações e locais do corpo, na forma de gás, água ou óleo e muito útil para a redução de adiposidades localizadas (BORDIN, 2021).

Desde o descobrimento do ozônio pelo químico alemão Christian Friedrich Schönbein, em 1840, o uso médico tem aumentado em diferentes partes do mundo e tem havido maior interesse pelos profissionais de saúde em saber como funciona e quais são os seus benefícios.

Relatos de seu uso constam já na Primeira Guerra Mundial, no qual eram poucos os recursos médicos e o ozônio era usado como alternativa para tratar feridas e gangrenas gasosas pós-traumáticas, por sua ação antibactericida, anti-inflamatória e funções hemodinâmicas e analgésicas.

No Brasil, a ozonioterapia é considerada um tratamento complementar integrativo pela Portaria nº 702, de 21 de março de 2018 e é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na área da estética a ozonioterapia possui ação anti-inflamatória, atribuindo uma ação hidrofílica, ajudando na oxigenação do tecido e melhorando a circulação no local, onde as células sofrem morte celular e eliminam fluidos parados no sistema (LOPEZ, 2021).

Portanto, a ozonioterapia, por ser de fácil aplicabilidade, baixo custo, sem efeitos adversos e sem toxicidade, tem alcançado resultados satisfatórios.

4.3 ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ESTÉTICA NO USO DA OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE LIPODISTROFIA

O conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como completo bem-estar físico, psíquico ou emocional e social, e não apenas a ausência de doença, permite compreender que o distúrbio estético pode representar uma ameaça à integridade emocional do indivíduo, resultante da alteração do esquema/imagem corporal e, conseqüentemente, da autoestima (MACHADO, 2016; CHARTUNI, 2011).

Estética corporal e beleza é uma percepção individual do que é agradável aos sentidos. Essa percepção depende do contexto e do universo em que o indivíduo observa. Existe uma constante e incansável busca pela “perfeição” estética por parte da sociedade. A influência da moda, utilizando suas restrições, coloca principalmente as mulheres numa situação difícil, já que são provocadas e atraídas constantemente pela mídia para que estejam de acordo com os padrões de beleza do momento (TOGNI, 2016).

De forma geral, impressiona como as pessoas estão insatisfeitas com sua aparência física. Algumas são mais exigentes, outras são menos, porém a grande maioria já mudou ou deseja mudar algo em seu corpo através de tratamentos estéticos, sendo a principal queixa atual o excesso de

gordura localizada, ou seja, a lipodistrofia localizada, que é o acúmulo regional de tecido adiposo (TOGNI, 2016).

É notável que a estética tem se inserido no universo das patologias, seja em forma de terapias, relaxamento, ou embelezamento do paciente, trazendo aspectos decisivos para o físico e emocional das pessoas. Muitas vezes influenciadas pela mídia, as pessoas tendem a pensar que todas as áreas da estética são superficiais e voltadas unicamente para um corpo perfeito, ou que até mesmo são exclusivas para mulheres (BORBA, 2017).

5 CONCLUSÃO

A partir das informações expostas nas publicações bibliográficas encontradas, e selecionadas, existem pesquisas que relatam que é possível que a ozonioterapia é um recurso de tratamento com enorme potencial terapêutico para diversas disfunções e vem ganhando notoriedade no meio estético por apresentar muitos benefícios, como, ser minimamente invasiva além do custo relativamente baixo.

Estudos mostraram ainda que o uso desta técnica promove a diminuição dos stress oxidativo, na eliminação de toxinas e melhora a circulação sanguínea.

Diante disso, faz-se necessário um levantamento acerca da utilização da ozonioterapia no tratamento da lipodistrofia, além de demonstrar a atuação dos profissionais da estética nesta abordagem terapêutica, para assim haver um respaldo quanto a utilização da técnica e a apresentação dos seus benefícios. Porém, há a necessidade de futuros estudos para elucidar e padronizar a questão das concentrações que devem ser usadas, frequência de aplicação, e tempo de tratamento adequados.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ARRUDA, Edson Luis Machado; LOPES, Adair da Silva. Gordura corporal, níveis de atividade física e hábitos alimentares de adolescentes da região

serrana de Santa Catarina, Brasil. **Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum.**, v. 9, n. 1, p. 05-11, 2017.

ABOZ. **Associação Brasileira de Ozonioterapia**. 2022. Disponível em: <https://www.aboz.org.br/>. Acesso em: 14 abril. 2023.

BORBA, TAMILA J, **uma reflexão sobre a influência da estética na autoestima, automotivação e bem-estar do ser humano**, 2016.

BORDIN, Bruna et al. **Ozonioterapia: uma prática integrativa e complementar na estética**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ano. 07, ed. 05, v. 06, p. 168-196, 2022.

BORGES, Fábio dos Santos et al. **Fundamentals of the use of ozone therapy in the treatment of Aesthetic Disorders: A Review**. Journal of Biosciences and Medicines, v. 9, n. 12, p. 40-70, 2021.

GONÇALVES, Camila; SPINOSO, Deborah Hebling. **Ozonioterapia no tratamento do fibro edema gelóide em mulheres jovens**. Trabalho de Conclusão de curso de Fisioterapia. 2021. 29f. Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, 2021.

GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira. **Fisioterapia Dermato-Funcional: Fundamentos, Recursos e Patologias**. 3. Ed. São Paulo: Manole, 2018, 560 p.

LOPEZ, Daniela. **Ozonioterapia em procedimentos estéticos**. Revista Ciência Latina, v. 5, n. 5, p. 1-8, 2021.

LOPES, C. M. I. **Ozonoterapia na Acne**. 2020. 94f. Dissertação (Mestrado). Ciências Farmacêuticas. Instituto Universitário Egas Moniz, Portugal, 2020. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/35105/1/Lopes_In%c3%aas_Mendon%c3%a7a_Costa.pdf. Acesso em: 04 mai. 2023.

MACHADO, Giselle Cunha et al. **Análise dos efeitos do ultrassom terapêutico e da eletrolipoforese nas alterações decorrentes do fibroedema gelóide**. Fisioterapia em movimento, v. 24, p. 471-479, 2016.

OLIVEIRA, Cláudia Francisco. **Plástica e estética**. Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=Dra.+Cl%C3%A1udia+Francisco+Oliveira%2C+cirurgi%C3%A3+pl%C3%A1stica+da+Cl%C3%ADnica+Vanit%C3%A9&sca_esv=579594335&source=hp&ei=p3hH. Acesso em: 24 ag. 2023.

PINHEIRO, A.R.O.; FREITAS, S.F.T.; CORSO, A.C.T. Uma abordagem epidemiológica da obesidade. **Revista de nutrição**, Santa Catarina, v.14, n.4, p.523-533, Out/Dez 2018.

SANTOS, I. M. N. S. R. dos; SARRUF, F. D.; BALOGH, T. S.; PINTO, C. A. S. de O.; KANEKO, T. M.; BABY, A. R.; VELASCO, M. V. R. Hidrolipodistrofia ginoide: aspectos gerais e metodologias de avaliação da eficácia. **Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde**, São Paulo, v. 36, n. 2, p. 85-94, 15 ago. 2018.

SILVA, Sofia Aparecida da. SILVA, Ana Lucia Costa. CORRÊA, Ana de Lourdes. O Conhecimento De Profissionais Da Enfermagem Sobre Ozonioterapia Tópica Em Feridas. **Universidade do Vale do Paraíba**, p.1-5, 2016. TOGNI, Aline Beatriz. **Avaliação dos efeitos do ultra-som associado á fonoforese e endermologia no tratamento do fibro edema gelóide**. Monografia. Universidade do Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2016.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil